

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайкулов Тулкин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодий
институти

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабаев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Sirojbek Baxtiyarov URBANISTIK JARAYONLARNI O'RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	5
2. Zebo Ismatullayeva O'ZBEKISTONNING MADANIY SOHADAGI XALQARO HAMKORLIGINING AYRIM JIHATLARI.....	13
3. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 30 - ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ИЛМИЙ КАДРЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Umrbek Maxmudov AMUDARYO VA SIRDARYO ORALIG'I HUDUDLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY VA ETNO-MADANIY MUNOSABATLAR TARIXI.....	31
5. Фирюза Мухитдинова ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА.....	39
6. Ibrohim Nig'matullayev BUXORO ERONIYLARINING URF-ODAT, AN'ANA VA MAROSIMLARI.....	44
7. Жамшид Пиримқулов ТОШКЕНТ МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИ.....	52
8. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA QALANDARIYLIK VA UNING IJTIMOY HAYOTDA TUTGAN O'RNI.....	59
9. Дилором Чориева ЎЗБЕКИСТОН ТЕАТР МУАССАСАЛАРИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲАМДА ХОРИЖИЙ МАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИШТИРОКИ (1991-2016 ЙИЛЛАР).....	64
10. Davlatbek Qudratov O'ZBEKISTON VA ISLOM HAMKORLIK TASHKILOTI: TURIZM SOHASIDAGI ISTIQBOLLAR VA MUAMMOLAR.....	75
11. Вахромжон Хаъназаров O'RTA ASRLARDA KORTESLAR FAOLIYATINING PIRENEY YARIM OROLIDAGI IJTIMOIY-IQTISODIY VA SIYOSIY HAYOTIGA TA'SIRI.....	80
12. Abdulvohid Xursanov ZARAFSHON VOHASI O'ZBEKLARI URUG' - QABILAVIY TARKIBINING O'RGANILISHI XUSUSIDA (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI).....	86

Baxromjon Baxtiyorovich Xaynazarov,
O‘zbekiston Milliy universiteti
Jahon tarixi kafedrasida dotsenti,
tarix fanlari doktori (DSc)
bahrom_bek@mail.ru

O‘RTA ASRLARDA KORTESLAR FAOLIYATINING PIRENEY YARIM OROLIDAGI IJTIMOIY-IQTISODIY VA SIYOSIY HAYOTIGA TA’SIRI

For citation: Bakhromjon B. Khaynazarov. THE INFLUENCE OF THE CORTES ON THE SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL LIFE OF THE PYRENEAN PENINSULA IN THE MIDDLE AGES. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 8, pp.80-85

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13732414>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘rta asrlarda korteslar faoliyatining Pireney yarim orolidagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotiga ta’siri, xususan, Kastiliya, Aragon, Navarra va Portugaliya kabi davlatlarda kortestlarning vujudga kelishi, ularning faoliyati, mamlaka siyosiy hayotidagi ahamiyati, korteslar faoliyati yo‘nalishlarning shakllanishi va rivojlanishi kabi masalalar tahlil qilingan. kabi masalalar o‘rin olgan. Shuningdek, ushbu masala bo‘yicha xorijlik olimlarning qarashlari va munosabatlari ham o‘rin olgan bo‘lib, atamalarning tarixiy ildizlari hamda xolisona yondashuvlardan kelib chiqqan holda tushuntirishlar berilgan.

Калит сўзлар. kortes, Pireney yarim oroli, qirol hokimiyati, saylovlar, Ispaniya, Kastiliya, Aragon Navarra, Portugaliya Andalusiya.

Бахромжон Бахтиёрович Хайназаров,
Национальный университет Узбекистана
доцент кафедры всемирной истории,
доктор исторических наук (DSc)
bahrom_bek@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРТЕСОВ НА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ПИРЕНЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА В СРЕДНИЕ ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В этой статье проанализировано влияние деятельности кортесов на социально-экономическую и политическую жизнь Пиренейского полуострова в средние века, в частности, возникновение кортесов в таких государствах, как Кастилия, Арагон, Наварра и Португалия, их деятельность, значение в политической жизни страны, формирование и развитие направлений деятельности кортесов. Также отражены взгляды и отношения

зарубежных ученых по этому вопросу, даны пояснения, основанные на исторических корнях терминов и объективных подходах.

Ключевые слова. кортес, Пиренейский полуостров, королевская власть, выборы, Испания, Кастилия, Арагон Наварра, Португалия.

Bakhromjon B. Khaynazarov,
National University of Uzbekistan
Associate Professor, Department of World History,
Doctor of historical sciences (DSc)
bahrom_bek@mail.ru

THE INFLUENCE OF THE CORTES ON THE SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL LIFE OF THE PYRENEAN PENINSULA IN THE MIDDLE AGES

ABSTRACT

This article analyzes the influence of the Cortes on the socio-economic and political life of the Pyrenean Peninsula in the Middle Ages, in particular, the emergence of Cortes in such states as Castile, Aragon, Navarre and Portugal, their activities, significance in the political life of the country, the formation and development of the activities of the Cortes. It also reflects the views and attitudes of foreign scientists on this issue, provides explanations based on the historical roots of terms and objective approaches.

Index Terms. Cortes, Pyrenean Peninsula, Royal Power, Elections, Spain, Castile, Aragon Navarre, Portugal.

Dolzarbliqi:

Yevropada feodalizmning shakllanishi va taraqqiyoti davomida jamiyatda erkin va qaram qatlamlar o'rtasidagi tafovut sezilarli darajada bo'lgan. Erkin qatlamni tashkil etuvchilar o'zlarining ijtimoiy – iqtisodiy va siyosiy mavqeiga ko'ra ham bir necha tabaqalarga bo'linib ketgan va bularga nisbatan ko'pincha imtiyozli yoki yuqori tabaqa vakillari degan tushunchalar ishlatilgan. Leon – Kastiliya jamiyatida yuqori tabaqa vakillarining ikkinchi tabaqasini militlar, infonsonlar deb ataluvchi qatlam tashkil qilgan. XII asr ikkinchi yarmidan ularning soni tezlik bilan ko'payib borgan. Dvoryanlar tabaqasining birinchi rangasiga mansub qatlam rikos- ombres (boy odamlar) deb nom olgan. XII asr oxiridagi tarixiy hujjatlarda uchray boshlaydi. Shu kategoriyaga potestadlar deb ataluvchi graflar ham kirgan. Undan tashqari jamiyatdagi dvoryanlar qatlamining quyi bo'g'inini kabaleroslar – ritsarlar tabaqasi tashkil etgan. Kortesarlar vujudga kelishidan oldin, Leon va Kastiliya qirolligida dvoryanlar va ruhoniylardan iborat yig'ilishlar mavjud bo'lgan. Bunday ko'rinishdagi yig'ilishlar qirol tomonidan chaqirilgan. Bu yig'ilishlar 947 yildan boshlab Sviyedoda va Leonda chaqirila boshlangan bo'lsa, Konyasda xuddi shu yig'ilishlar 1050 yildan boshlab chaqirilgan. Qolaversa Palensiya, Benevente va Salamankada ham xuddi shunday dvoryanlar va ruhoniylar yig'ilishi chaqirilgan. Bu yig'ilishlar kuriyalar deb ham atalgan bo'lib, ularda asosan xarhil diniy, siyosiy va ma'muriy boshqaruv tartiblariga oid masalalar ko'rib chiqilgan. Lekin bu yig'ilishlar o'z qonunuchilik tashabbusiga ega bo'lmagan. Barcha qonunlar qirol tomonidan chiqarilgan.

Metodlar:

Mavzuga oid ma'lumotlarni tahlil qilishda umum qabul qilingan tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, analiz, sintez, xolislik tamoyillaridan foydalangan holda, o'rta asrlarda kortesarlar faoliyatining Pireney yarim orolidagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotiga ta'siri o'rganilgan.

Tadqiqot natijalari:

O'rta asrlarda Pireney yarim orolidagi jamiyatlarda kortesarlar vazifasini bajargan yirik yig'inlar doimiy tarzda chaqirib turilgan. Ular odatda jamiyat hayotidagi eng muhim masalalarni birgalikda hal qilishga urinishlar yo'lida muhim o'rin tutgan. Ba'zida faqat dvoryanlardan yoki

faqat ruhoniylardan iborat yig'ilishlar chaqirilgan, bunday ko'rinishdagi yig'lishlar konvent (conventus) yoki kongregatsiya (ongregatio) deb atalgan. XI asrdan konventlar fuqarolar bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqish uchun faqat dvoryanlarni chaqiradigan bo'lishdi. Ana shunday kongregatsiyalardan biri 1137 – yilda qirol Alfons VII boshchiligidagi Naherada bo'lib o'tgan faqatgina dvoryanlar ishtirok etgan majlis ilk marotaba kortes nomini oladi. Lekin kortes so'zini bunday ko'rinishdagi yig'lishlarga nisbatan ishlatish unchalik ham to'g'ri emas edi. Bu yerda masala munisipalitetlar yoki o'z – o'zini boshqaruvchi shaharlar vakillarining yig'ilishi haqida bormoqda, qaysiki bu yig'ilishlarda ularning o'zlari zodagonlar yo ruhoniylar ishtirokida, ba'zan har ikki tabaqa ishtirokida u yoki bu masala yuzasidan qaror qabul qilishgan. Aslida korteslarga xos hususiyat bu unda xalq elementlari, yani uchunchi tabaqa (brazollano) ishtirok etishi bo'lgan. Ana shunday tartibdagi ilk korteslardan biri 1188 yilda Leonda qirol Alfons IX davrida chaqirilgan. Yepiskoplar, zodagonlar va shaharliklar vakillarini to'plangan qirol mamlakatda joriy etilayotgan qonunlarni va an'analarni xurmat qilishga, ularning roziligisiz urush yoki tinchlik sulhi tuzmaslikka va'da beradi[1]. O'sha davrdan boshlab korteslarning Leonda chaqirilishi ko'paygan.

Kastiliyada esa bunday ko'rinishdagi korteslar 1250 yildan so'ng vujudga keladi. Leon va Kastiliya qirolliklar birlashganidan so'ng, uzoq vaqt davomida korteslar ikkala qirollikda ham alohida-alohida o'tkazilgan. Shundan xulosa qilish mumkinki, Pireney yarim oroli va umuman Yevropada ilk marta Leonda qirol ishtirokisiz munisipalitetlar vakillari majlis o'tkazib, xalq yig'ilishiga to'planishgan.

Biroq 1170 yilda Kastiliya qiroli Fernanda II oliy amaldorlar va ruhoniylar, shuningdek shahar kabaleroslaridan iborat kengashga murojaat qilganligi ma'lum. Shahar vakillarining ana shunday umumtabaqaviy muassasalarda ishtiroki to'g'risidagi navbatdagi ma'lumot 1187 yilga tegishli. O'sha yili Shaharliklardan iborat bo'lgan o'rta tabaqa vakillari ham Aragonda ikki kategoriyaga bo'lingan. Burgeses – erkin kasb egalari bo'lgan fuqarolar va ombres de kondison – hunarmandlar, ishchilar va shu kabilar[2].

1035 yilda paydo bo'lgan Aragon monarxiyasi garchi Ramiro I davrida absolyutizm shakliga yaqinlashgan bo'lsa ham, ammo muhim masalalarda qirol baribr dvoryanlar bilan maslahatlashishga majbur bo'lgan. XI asr oxirlaridan Aragonda umumiy assambleyalar chaqirib turilgan. Lekin bu yig'lishlar a'zolarini asosan zodagonlar, amaldorlar hamda diniy vakillar tashkil etgan. Ayrim olimlarning fikricha assambleyalarning ishida 1274 yilgacha (ya'ni XIII asr oxirigacha) oddiy xalq vakillari ishtirok etmagan yoki shaharlar bu davrda katta rolga ega bo'lishmagan. Lekin shu sanadan boshlab kortes a'zolari to'rt tabaqadan (brazos) tashkil topgan, ular: yuqori tabaqa (rikos ombres), kavalero, ruhoniylar va universidades (yerkin shaharlar) va munisipiyalar. Odatga ko'ra korteslarda dvoryanlarning barchasi ham qatnashish huquqiga ega bo'lmaganlar, ya'ni qirol kimlarni taklif etsa shular ishtirok etgan. Shuningdek shaharlarning barchasi ham korteslarda ishtirok etish huquqiga ega bo'lmaganlar. Kastiliyada bo'lgani singari Aragonda ham shaharlardan faqatgina bir nechta ishtirok etish huquqiga ega bo'lganlar. Vaqt o'tishi bilan korteslarga 400 xonadondan kam bo'lgan qishloq vakillarini taklif etmaslik tartibi joriy qilindi. 1163 yilda Saragosada o'tkazilgan korteslarda Uyesk, Xak, Tarason, Kalatayud va Darok prokuradorlari qatnashishgan. Komunnidades xalq tabaqasining bir qismini tashkil qilgan. Korteslar qirol tomonidan chaqirilgan. Qirollik qonunlariga binoan korteslar har 5 yilda bir marta chaqirilishi kerak bo'lgan, keyinchalik bu 5 yillik muddat 2 yillikka qisqaradi[3]. Lekin bu qonunlarga qirollar doim ham amal qilishmagan. Korteslar oldida qirollar ularning fuyeroslarini (yurisdiksiya - sud qilish huquqlarini) hurmat qilishga qasamyod qilganlar, shuningdek taxt vorislariga ham qasamyod qilishgan. Korteslarda qirolga nisbatan qishloqlarda va boshqa joylarda aytilgan haqoratli so'zlar muhokama qilingan va qirolni haqorat qilganlarga qarshi jazo chora tadbirlari ko'rilgan. Shuningdek korteslarda qirolga yordam berish masalalari ham ko'rib chiqilgan. Qirolga odamlar va pul bilan yordam berilgan va qirolga pul ajratilishi qarz (profiyerta) shaklida bo'lgan. Korteslarda qonunlar ishlab chiqarilgan va qirol bilan birgalikda bu qonunlar ko'rib chiqilgan. Qaror qabul qilinishi uchun barchaning fikri bir joydan chiqishi kerak bo'lgan. Korteslarda ovoz berish katta shaharlar bir nechta ovozga ega bo'lgani holda kichikroq shaharlar esa faqat bitta ovozga ega bo'lishgan. Korteslar yig'ilishi xuddi Kastiliyadagi singari o'tkazilgan.

Agar qirol o'limidan so'ng taxt uchun uning vorislari bo'lmasa, bu holda korteslarning favqulotda sessiyasi chaqirilgan va u parlament (parlamento) nomi bilan atalgan. Bu sessiyada taxt vorisi masalasi ko'rib chiqilgan. Borxe shahrida o'tkazilgan shunday sessiyalarning birida Aragon taxtiga Ramiro Monaxni saylov orqali o'tqazishadi.

Aragon va Kataloniya o'rtasida tashkil etilgan uniya korteslarning birlashishiga olib kelmadi. Har bir davlat kortesi o'z yurtida doimgidek faoliyatini davom ettirdi. Aragon korteslari Saragosa shahrida yoki Aragonning boshqa shaharlarda o'tkazilgan bo'lsa, Kataloniya korteslari doimgidek Barselonada tashkil etilishi davom ettirilgan. Valensiya bosib olinganidan so'ng, bu shahar kortesi mustaqil faoliyatini davom ettirdi. Yuqorida aytib o'tilganlarga qaramay bu uch davlat vakillari umumiy masalalar bo'yicha qaror qabul qilish uchun uchta davlat tabaqa vakillari to'plangan umumiy korteslarda yig'ilishgan. Odatda bunday ko'rinishdagi korteslar Monson shahrida chaqirilgan. Kortessessiyalari oralig'idagi tanaffuslar vaqtida Doimiy Deputatsiyalar (Diputacion Permanente) deb nomlangan majlislar ishga tushgan, uning vazifalariga qonunlarning bajarilish va jamiyatning umumiy harajatlarini nazorat qilish kirgan.

XIII asr ikkinchi yarmidan boshlab korteslarning nufuzi ko'tarila boshladi va butun XIV asr davomida korteslarning mavqei ko'tarilishi davom etdi. Korteslar nufuzining tushushi XV asrdan boshlanadi. Ma'lumki, hatto qirol Alfons X o'zining qonunlar to'plamida ya'ni («Partidalar»da) korteslar haqida umuman so'z yuritmaydi. Korteslarning XIV asrning birinchi yarmida siyosiy ta'siri kuchayadi. Korteslar nufuzining ko'tarilishini asosiy sababi qirolning aslzodalar va yirik feodallarning bosh-boshdoqliklari kuchayib ketishiga qarshi kurash uchun erkin shaharlar yordamiga tayanishga intilishi bo'ldi. Shu davrda korteslarning asosini yuqorida aytib o'tilgan shaharlar tashkil etar edi. Korteslar faoliyati qonunchilikka umuman ta'sir etmasdi, korteslar faqat iqtisod bilan bog'liq ishlarni ko'rib chiqardi va shu uchun ham korteslar yig'lishiga shaharlarning qiziqishi yuqori edi. Qirollar Ferdinand IV va Alfons XI davrida korteslarning alohida huquqlari qaytadan tasdiqlanadi va unga ko'ra, korteslar roziligisiz hech qanday yangi soliq kiritilmasdi. Korteslar ham o'z navbatida qirolning huquqlarin cheklashga harakat qilmaganlar. Shuningdek korteslar Xuan II va uning avlodlarining asosiy maqsadi bo'lgan «Mutloq Qirol hokimiyati» tamoyiliga unchalik e'tibor berishmaydi, buni shuningdek qonunchilikda ham yaqqol ko'rsak bo'ladi, unga ko'ra Rim huquqiy normalariga mos holda quyidagi so'zlar ishlatilardi: Qirol nimani ma'qul deb bilsa qonun ham shu bo'lishi kerak edi. 1387 yilda Briviyeskada o'tkazilgan korteslarda mutlaq prinsip kuchini yo'qotadiganga o'xshab ko'ringandi, bu kortesda qirol Xuan I yangi farmon chiqardi, unga ko'ra korteslar tomonidan qabul qilinadigan qonunlar bundan buyon bekor qilinmasligi kerak edi[4]. Lekin bu farmon amalda qo'llanilmadi va qog'ozda qolib ketdi. 1387 yilgi farmonni kortes deputatlarining qarshiligiga qaramay qirollarning o'zlari xohlagan vaqtlari ularni buzar edilar.

Qirol tomonidan shaharlarga berilgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda korteslar qirolning qonunchilik bilan bog'liq qarorlarini qo'llab quvvatlagan va ularga ko'plab yangi islohotlar haqida o'z petitsiyalarini taqdim etganlar. Shubhasiz ko'pchilik hollarda korteslar qarorlari kerakli natija bermasdi. Korteslar doimo rasmiy iltimosnomalar berishga majbur edilar, ularda asosan yahudiylar, cherkov benefitsiyalari, sud organlarida ishlovchilarning o'z lavozimlarini suistemol qilishlari va boshqa ko'plab masalalar bilan bog'liq muammolar inobatga olingan edi. Lekin ba'zi vaqtlarda korteslar o'z maqsadlariga yetishardi, xatto qirol bilan bog'liq masalalarda ham. Misol uchun 1299 yilda hamda 1325 yilda korteslar xar bir shahar aholisining shaxsiy xavfsizligi va ularning sudlarda qilgan shikoyatlarini tinglash kafolatini oladilar. Bunga o'xshash kafolatlar qirolning sud ishlari bo'yicha hukmlarini cheklab qo'ydi. Bu asosan alohida shaxslarning mulkini qirol xazinasiga foydasiga olinishida yaqqol namoyon bo'ldi. 1329 yilda Madridda o'tkazilgan korteslarda o'zboshimcha amaldorlarni oqlash uchun jo'natilgan, qirol imzosi tushirilgan qirollik yorliqlari taqiqlandi. 1348 yilda Alkalada o'tkazilgan korteslarda qirol dan majburiy oila qurish uchun olinadigan yorliqlar ham taqiqlab qo'yildi. 1351 yilda Valedolidda o'tkazilgan kortes yig'lishlarida (Korteslarning XIV asrda o'tkazilgan eng muhim yig'lishlaridan biri) deputatlar talon-tarojlik bilan shug'ullanadigan jinoiy guruhlarni hibsga olinishi yoki yo'q qilinishi, qirollik amaldorlari uchun aniq vazifalar qo'yilishi, soliq yig'uvchilarning zo'ravonligiga

qarshi choralar ko‘rilishini, tuz solig‘ini kamaytirilishini va har xil majburiyarlarni yumshatilishini, chorvadorlar va dehqonlar huquqlarini tenglashtirishni, soliq yig‘ish ishlarini tartibga solishni, sud organlarida islohotlar o‘tkazilishini va bundan tashqari ko‘plab boshqa masalalar talabi bilan chiqishdi[5].

1377 yilda Burgosda tashkil etilgan korteslarda mavrlarga va yahudiylarga qarz berish, lavozimini suyeistemol qilayotgan sudyalari, benifitsiyalar haqida va qirollik sudlari bo‘yicha apelyatsiya berish masalalari ko‘rib chiqildi. Huddi shu shaharda 1379 yilda o‘tkazilgan korteslar yig‘ilishida kiyimlarga soliq, shuningdek oziq-ovqat va mebellarga ham soliq belgilandi. Qirol sudlarining haftada ikki marta o‘tkazilishi tasdiqlandi. Shu korteslarda qirol maslahatchisi lavozimiga uchinchi toyifa vakillari ham tayinlanishi belgilandi, shuningdek qirollik domeni fondidan yer inomlari berilishi taqiqlandi, chet elliklar qasrlarda alkadal lavozimini egallashi ham taqiqlab qo‘yildi va notariuslar, sudlar, va boshqa davlat organlarining vazifalarini tartibga solishga oid masalalar ham ko‘rib chiqildi. Deputatlar faoliyatida, ularning korteslar chiqaradigan qarorlarni, qiroldan aktlar ko‘rinishida chiqarishni talab qilishganini alohida takidlab o‘tish lozim[6]. Bunday vaziyatda korteslar chiqargan qarorlar qonun kuchiga ega bo‘lgan va ular faqatgina qonuniy akt bilan bekor qilinishi mumkin bo‘lgan (faqat korteslar majlislari qabul qilgan akt bilan qarorlarni bekor qilish mumkin bo‘lgan, qirol yorliqlari va boshqa shunga o‘xshash hujjatlar korteslar qarorlariga ta‘sir o‘tkaza olmagan). Lekin qirol bunga o‘xshash talablarni qabul qilmagan, chunki qirol bu talablarni o‘zining qonun chiqaruvchi huquqlariga zarar yetkazishini yaxshi tushingan. Oradan bir qancha vaqt o‘tgach bu talablarni qirol qisman bo‘lsa ham qabul qilishga majbur bo‘ldi.

Xulosalar:

Yuqorida aytib o‘tilgan misollar korteslarning XIV asrdagi faoliyatini har xillikka boy bo‘lganini va ularda ko‘plab masalalar ko‘rib chiqilganligi va qarorlar qabul qilinganligini ko‘ramiz. Shuni takidlab o‘tish joizki bu korteslarda qabul qilingan qarorlarning ko‘pchiligi stixiyali ravishda, ya‘ni tartibsiz qabul qilingan. Kortes sessiyalarining kun tartibi ishlab chiqilmagan va sessiyadagi u yoki bu masalalar deputatlarning ko‘rsatmalari asosida ko‘rib chiqilgan. Keyinchalik Ispaniya va Portugaliyada qirol hokimiyatining kuchayishi, uni qo‘llab-quvvatlovchilarning korteslarga tayziqi natijasida ularning faoliyati asta-sekinlik bilan susaya boshladi. Bundan o‘zining manfaati uchun boshqaruvdagi yuqori qatlam tobora korteslarning vakolatlarini cheklashga erishdilar. Bu esa qirol va uning tarafdorlari tomonidan mamlakatni hech bir qarshiliksiz boshqarish, istaganicha soliqlarni joriy etish va yig‘ilgan mablag‘larni xohlaganidek sarflash imkonini bergan. Ko‘p hollarda davlat budjeti maablag‘lari qirol va uning atrofidagilarning hashamatli hayoti, ko‘plab bazm va ballarni uyushtirish, ma‘lum bir qatlamning boy-badavlat yashashiga xizmat qilgan, xolos. Qolgan quyi bo‘g‘imdagilar ulardan qolishmas uchun poraxo‘rlik, korrupsiya va o‘z xizmat vazifasini su‘istemol qilishi hollarining ko‘payishiga olib keldi. Garchi mustamlakalardan ulkan boyliklar oqib kelsa ham ishlab chiqarish sur‘atining kamayishi, aholi turmush darajasining pasayishiga olib kelgan. Bu esa Garchi Ispaniya va Portugaliya kuchlik dengizlari sanalib, ko‘plab mustamlakalarga ega bo‘lgan bo‘lsa ham iqtisodiy taraqqiyotda Gollandiya, Angliya va Fransiya kabi rivojlangan davlatlardan ortda qolishiga olib keldi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Рафаэль Альтамира-и-Кревеа: История средневековой Испании. Том 1. – Москва: Евразия, 2018. – 660 с. (Rafael Altamira y Crevea: History of Medieval Spain. Volume 1. – Moscow: Eurasia, 2018. – 660 p.)
2. Варьяш О. И. Пиренейские тетради. М.: Наука, 2006. 451 с. (Varyash O. I. Pyrenean Notebooks. Moscow: Nauka, 2006. 451 p.)
3. Кеймен Г. Испания. Дорога к империи. М.: АСТ, 2008. – 768 с. (Kamen G. Spain. Road to Empire. Moscow: AST, 2008. – 768 p.)
4. Корсунский А.Р. История Испании IX – XIII веков (социально экономические отношения I политический строй Астуро-Леонского I Леоно-Кастильского коллолевства). М., «Высшая школа», 1976. (Korsunsky A.R. History of Spain in the 9th –

- 13th centuries (socio-economic relations and political system of the Asturian-Leonese I Leono-Castilian Kingdom). Moscow, “Higher School”, 1976.)
5. Крылов К.Е. От реконкисты к конкисте — предпосылки создания испанской колониальной империи // вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, Вып. 1. 2014. – С. 131-141. (Krylov K.E. From Reconquista to Conquista: Prerequisites for the Creation of the Spanish Colonial Empire // Bulletin of St. Petersburg University. Ser. 2, Issue. 1. 2014. – P. 131-141.)
 6. Кудрявцев А. Е. Испания в средние века. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 288 с. (Kudryavtsev A. E. Spain in the Middle Ages. Moscow: LKI Publishing House, 2007. 288 p.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000